

KASBIY TA'LIMDA YOSHLARNI TO'G'RI KASB-HUNAR TANLASHGA YO'NALTIRISH VA HAYOTDA O'Z O'RNINI TOPISHIGA KO'MAKLASHISH.

Matrazov Kuranmurat Salayevich

Urganch tuman 2-son kasb-hunar maktabi direktori

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kasbiy ta'limda yoshlarni to'g'ri kasb-hunar tanlashga yo'naltirish va hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish chora tadbirlari ko'rib chiqildi.

***Kalit so'zlar:** umumiy o'rta ta'lim maktabi; kasb-hunarga yo'naltirish; platforma; tashxislash; mehnat bozori.*

ABSTRACT

In this article, measures were taken to guide young people in professional education to choose the right profession and promote their place in life.

***Key words:** School of general secondary education; vocational orientation; platform; diagnosis; labor market.*

KIRISH

Bugungi kunda yurtimizda 10 104 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida 6,2 million nafardan ortiq o'quvchilar ta'lim-arbiya olmoqda. Ularning 2,5 illiondan ortig'i boshlang'ich sinflarda, 3,7 millioni 5–11-sinflarda o'qiydi. Har yili o'rtacha 400-500 ming nafar o'quvchilar umumta'lim maktablarining 11-sinfini tamomlab, mustaqil hayotga qadam qo'yadi. Ularni hayotga tayyorlash, hayotda o'z o'rnini topishlari uchun zarur ko'nikmalarni berish nafaqat ta'lim tizimi, balki jamiyat rivojigamas'ul bo'lgan barcha boshqa sohalar oldida turgan eng muhim vazifadir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi kunda dunyo aholisining qariyb 20 foizini yoshlar tashkil qiladi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 60 foizdan ortiqroq. Yurtimizda aholi soni kundan kunga ko'payib bormoqda. 2022-yilda aholimiz 35 millionga (2022-yil 31-may holatiga ko'ra 35,271,300 nafar) yetdi. Doimiy aholi soning 31,1 foizini mehnatga layoqatli yoshdan

kichiklar, 58,0 foizini mehnatga layoqatli yoshdagilar, 10,9 foizini mehnatga layoqatli yoshdan kattalar tashkil etmoqda (8). Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2020-yilda o‘tkazgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston ta’lim indeksi bo‘yicha dunyoning mamlakatlari orasida 71-o‘rinni egallamoqda. Qo‘shni davlatlar orasida Tojikiston (96-o‘rin), Turkmaniston (111-o‘rin), Afg‘oniston (170-o‘rin) davlatlaridan yuqori o‘ringa ega bo‘lsa-da, Qirg‘iziston (70-o‘rin), Qozog‘iston (35-o‘rin) davlatlaridan bir muncha ortda ekanligini ko‘rsatmoqda (5).

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish ishlarini tashkil etishda 4 ta asosiy komponentlarga alohida e’tibor qaratish zarur.

1 O‘quvchilarga zamonaviy kasblar haqida tushunchalar berish.

2 O‘quvchilar qiziqishlari, qobiliyati va kasbga moyilligini aniqlash bo‘yicha test.

3 Mehnat bozori haqida ma’lumot berish.

4 Kasbga yo‘naltirish bo‘yicha amaliy tadbirlar (ekskursiya, soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar va boshqalar).

O‘quvchilarga zamonaviy kasblar to‘g‘risida tushunchalar berish maqsadida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘tiladigan 18 ta umumta’lim fanlari bo‘yicha Milliy o‘quv dasturlari doirasida 1- 11-sinflar uchun yaratilayotgan darsliklarga 302 ta kasbga oid mavzular kiritilgan.

O‘quvchilar qiziqishlari, qobiliyati va kasbga moyilligini aniqlash, mehnat bozori haqida ma’lumotlar berib borish bo‘yicha biz bugun tilga olayotgan “Individual tashxislash tizimi” (kasb.maktab.uz) yagona platformasi yaratilgan.

Kasb va mutaxassislarning mehnat faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida o‘quvchilar uchun soha mutaxassislari bilan uchrashuv va sayyor darslar tashkil etilishi yo‘lga qo‘yilib, 2022- yil davomida 9–11-sinf o‘quvchilarini ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va agrotexnologiya yo‘nalishidagi korxonalar va tashkilotlarga 34 mingga yaqin ekskursiyalar tashkil etilgan. Umumta’lim maktablarining bitiruvchi o‘quvchilarini kasbga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida respublikamizdagi 270 ta professional ta’lim

muassasalarida “Kasb va yoshlar” ochiq muloqot oyligi o‘tkazilib, unga 404 989 nafar o‘quvchilar jalb etilgan.

Shu o‘rinda mazkur tadqiqot olib borish jarayonida bir nechta jahonning ilg‘or davlatlari tajribalari o‘rganib chiqildi. Rivojlangan davlatlarda maktab o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish, bepul kasbga yo‘naltiruvchi platformalar va saytlarini ishlab chiqish dolzarb vazifalar etib belgilangan.

Kasbga yo‘naltirishda o‘quvchilar orasida “Ish daftari”ni yuritish amaliyoti joriy etilgan bo‘lib, unda o‘quvchi oilasi, shaxsiy qiziqishlari, orzulari, kasbiy qiziqishlari haqida umumiy ma’lumotlarni yozib boradi.

O‘quvchining akademik ko‘rsatkichlari, uning test natijalari va “Ish daftari”dagi ma’lumotlar kasbga yo‘naltirish bo‘yicha maslahatlar olishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Uzbekiston Respublikasining “Ta’lim tugrisida”gi qonuni, URQ-637-son, 2020 (Law of the Republic of Uzbekistan "On Education", URQ-637, 2020), available at: <https://lex.uz/docs/5013007>.*
2. Usmonov A., Uquvchilarni kasb-hunarga maqsadli yunaltirish istiqbolda mehnat bozorida muammolarni bartaraf etishning muhim omili (Targeted privatization of workers to the profession is an important factor in overcoming problems in the labor market in the future), available at: <https://hp.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/download/4299/2918>
3. Saidov B., Radzhiev A. va boshqalar, Kasbga yunaltirish: muammo va echimlar (Professional rejuvenation: problems and solutions), Tashkent, 2023
4. Proforientatsionnaya rabota: zarubezhnyi opyt (Career guidance work: foreign experience), Tashkent: Yoshlar muammolarini urganish va istiqbolli kadrlarni taierlash institute, 2022, p.11.
5. <https://gtmarket.ru/ratings/education-index>
6. www.profguide.io
7. www.gatsby.org.uk
8. www.stat.uz